

Nachrawi dijodohkan oleh kedua orang tuanya dengan santrinya yang tinggal satu kampung. yang bernama Hj. Iyah Hasanah.⁶

Kedua orang tuanya meninggal dunia ketika Abuya Nachrawi sudah menikah bersama Hj. Iyah Hasanah yang dikaruniai anak dengan jumlah 8 bersaudara diantaranya adalah, Hj. Embay, Jaenudin (Almarhum), Ahmad Marjuki, KH. Ade Abd Karim Nachrawi, Nawawi (Almarhum), H. Siddiq, Juhriah, dan H. Khalil. Abuya Nachrawi mengajar anak-anak beliau dasar-dasar ilmu agama Islam dan kemudian mengirimkan mereka ke Pesantren lain dengan harapan akan mendapat pengalaman Pesantren. Abuya Nachrawi juga tidak memperkenankan anak-anaknya untuk masuk pendidikan modern atau sekolah. Selain itu juga, ia melarang anak-anaknya untuk tidak terjun ke dunia perpolitikan. Abuya Nachrawi hanya mengenalkan dunia Pesantren yang berdasarkan ilmu agama Islam, untuk bekal nanti di akherat, yang pada dasarnya Abuya Nachrawi berharap kepada anak-anaknya untuk lebih mementingkan urusan akherat dari pada urusan dunia.⁷

Menurut salah satu warga setempat (Uci Sanusi) bahwa Abuya Nachrawi mempunyai ciri khas atau ciri fisik yaitu memiliki tubuh yang kurus tinggi, berkulit hitam tapi cerah, dan berjenggot panjang.⁸

Jiwa dan diri Abuya Nachrawi memegang teguh prinsip kesehajaan. Ketawaduan adalah sifatnya yang menonjol. Walau Abuya Nachrawi dikenal banyak memiliki kekayaan tetapi hidupnya begitu sederhana. Disela-sela mengajar ngaji para santri, ia selalu menyempatkan diri pergi ke sawah untuk mencangkul. Sawahnya begitu luas membentang dari ujung ke ujung. Selain itu juga, ia mempunyai kebun dengan berbagai tanaman yang dikelola oleh

⁶ Embay, *Berdasarkan Hasil Wawancara*, di Baros PDG.-Banten. Tgl 22.01.2015.

⁷ Ade Abd. Karim Nachrawi, *Berdasarkan Hasil Wawancara*, di Kp. Kd Cabe Rumingkang PDG.-Banten. Tgl 22.01.2015.

⁸ Uci Sanusi, *Berdasarkan Hasil Wawancara*, di Kp. Paradji Desa Pasir Eurih, PDG.-Banten. Tgl 24.08.2015.

Abuya Nachrawi dan para santrinya. Hasil perkebunan oleh Abuya Nachrawi tidak untuk di perjual belikan, melainkan untuk keluarga, para santri dan tetangganya. Begitulah sosok beliau yang penuh ketawaduan dalam kehidupan sehari-harinya.⁹

Sebagai pemimpin pesantren Abuya Nachrawi begitu perhatian kepada keluarga, santri-santri, dan masyarakat sekitar dengan cara mendidik lewat ilmu-ilmu agama,, dan berjiwa sosial, kecuali perpolitikan, ia sangat anti dengan politik. Dengan begitu Abuya Nachrawi sangat dihormati oleh semua orang yang ada disekitarnya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Abuya Nachrawi baik itu lewat pengajian di Pesantren maupun lewat ceramah keagamaan di dalam pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak.¹⁰

Sedangkan disisi ekonomi, Abuya Nachrawi lahir di tengah masyarakat islam yang cukup makmur bisa dikatakan dengan kondisi ekonomi yang cukup, tetapi walaupun ia mempunyai ekonomi yang cukup ia tidak menunjukkan kekayaannya, tetapi beliau sosok ulama yang sederhana dan tidak sombong kepada kerabatnya maupun masyarakat setempat. Sehingga orang-orang sekitar sangat menghormati beliau karena kebaikan dan ilmu yang dimilikinya.¹¹

Abuya Nachrawi meninggal pada tanggal 7 Ramadhan tahun 1979, pukul 13.00 WIB hari selasa di kediamannya, meninggalnya karena faktor usia dan sudah takdir Alah SWT. Sebelum Abuya Nachrawi meninggal dunia, ia telah menitip pesan kepada istri dan anak-anak, juga para santrinya. Abuya Nachrawi menyuruh santrinya untuk menebang pohon pisang dan tanaman lainnya yang ada di depan rumah, tapi istrinya menolak karena sangat disayangkan jika pohon pisang yang saat itu sedang berbuah juga ada pohon rambutan yang baru berbunga.

⁹ Ade Abd. Karim Nachrawi, *Berdasarkan Hasil Wawancara*, di Kp. Kd Cabe Rumingkang PDG.-Banten. Tgl 22.01.2015.

¹⁰ Ade Abd. Karim Nachrawi, *Berdasarkan Hasil Wawancara*, di Kp. Kd Cabe Rumingkang PDG.-Banten. Tgl 22.01.2015.

¹¹ Khalil, *Berdasarkan Hasil Wawancara*, di Kp. Geuleuh Careuh Desa Pasir Eurih, PDG.-Banten. Tgl 21.01.2015.

Abuya Nachrawi menjelaskan kepada istrinya bahwasannya lebih bermanfaat mana tanah yang ditanam dengan berbagai pohon atau dengan tanah yang dibangun rumah untuk anak cucunya. Istrinyapun mendengarkan nasehat beliau dan langsung para santrinya bergegas untuk menebang pohon-pohon dan tanaman yang ada di depan rumah. Tidak lama kemudian pada jam 13.00, ia meninggal dunia setelah melaksanaka shalat dzuhur.¹²

Abuya Nachrawi masih mempunyai sebuah peninggalan dalam bentuk benda maupun karyanya, diantaranya adalah berupa kumpulan-kumpulan kitab kuning yang masih rapih tersimpan diatas meja yang diwasiatkan kepada salah satu anaknya yang mempunyai pesantren yaitu K.H. Ade, juga ada peninggalan yang berupa hiasan dinding dengan tulisan arab.

B. Pendidikan Abuya Nachrawi

Sebagaimana telah dicatat, pesantren beserta *dayah* di Aceh dan *Surau* di Minangkabau manjadi bagian hakiaki dari keberadaan ulama. Pesantren merupakan titik dimana ulama mulai membangun karier sosial-intelektual. Oleh karena itu, pesantren terus memainkan peran penting dalam perkembangan ulama Indonesia di awal abad ke-20 Masehi.¹³

Ada dua sistem pendidikan bagi penduduk pribumi Indonesia. Pertama adalah sistem pendidikan yang disediakan untuk para santri muslim di pesantren yang fokus pengajarannya adalah ilmu agama. Kedua adalah sistem pendidikan Barat yang dikenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan tujuan menyiapkan para siswa untuk menempati posisi-posisi adminisrasi pemerintahan baik tingkat rendah maupun menengah.

Abuya Nachrawi adalah seorang yang sangat menekuni ilmu pengetahuan. Sebagai seorang ulama yang sangat menekuni ilmu, ia

¹² Ade Abd. Karim Nachrawi, *Berdasarkan Hasil Wawancara*, di Kp. Kd Cabe Rumingkang PDG.-Banten. Tgl 22.01.2015.

¹³ Jajat Burhanudin, *Ulama Kekuasaan Pergumulan Elite Muslim Dalam Sejarah Indonesia* (Jakarta; mizan Republika, 2012), p.367.

selama hidupnya tidak pernah melibatkan diri atau pun terlibat dalam persoalan-persoalan di luar dunia intelektualitas, termasuk hubungannya dengan pemerintah Kolonial Belanda saat itu. Meskipun ada salah satu dari anaknya yang pernah berpendidikan modern. Abuya Nachrawi disebut-sebut tidak pernah berinteraksi secara politik dengan pemerintah Kolonial Belanda. Ada satu kejadian, bahwa ia pernah ditangkap dan dipenjara selama 20 hari oleh bupati Pandeglang, karena telah menolak ajakan untuk masuk kedalam partai. Maka dari itu Abuya Nachrawi sangat anti dengan dunia perpolitikan. Sebagai seorang ulama, ia lebih fokus pada soal perkembangan pendidikan tradisional dan pengajaran agama sebagai jalan beribadah kepada Allah dengan baik dan benar.¹⁴

Pendidikan Abuya Nachrawi sama dengan yang dialami oleh kebanyakan santri muslim seusianya. Pendidikan awal beliau sampai berumur 15 tahun diperoleh dengan bimbingan ayahnya. Abuya Nachrawi mendapat pelajaran dasar-dasar tauhid, tasawuf, fiqh, hadits, dan masih banyak lagi ilmu lainnya.¹⁵

Abuya Nachrawi kemudian meneruskan studi ke beberapa pesantren di Banten dan di Jawa, yaitu Pesantren di Cangkudu Baros yang di pimpin oleh KH. Abuya Siddiq, Pesantren Tanara Syekh Nawawi Al-Bantani dan masih banyak lagi Pesantren-pesantren lainnya yang pernah beliau singgahi. Sudah biasa para santri mengikuti pelajaran di berbagai Pesantren mengingat masing-masing pesantren mempunyai spesialis dalam pengajaran ilmu-ilmu agama.¹⁶

Jadi, para santri menerima pengajaran dari berbagai ahli agama dengan pergi ke pesantren-pesantren yang berbeda untuk mencari ilmu. Begitupun dengan Abuya Nachrawi, beliau berkesempatan untuk belajar bahasa Arab, fiqh dan tasawuf selama

¹⁴ Ade Abd. Karim Nachrawi, *Berdasarkan Hasil Wawancara*, di Kp. Kd Cabe Rumingkang PDG.-Banten. Tgl 22.01.2015.

¹⁵ Rosidah, *Berdasarkan Hasil Wawancara*, di Kp. Geuleuh Careuh Desa Pasir Eurih, PDG.-Banten. Tgl 21.01.2015.

¹⁶ Khalil, *Berdasarkan Hasil Wawancara*, di Kp. Geuleuh Careuh Desa Pasir Eurih, PDG.-Banten. Tgl 21.01.2015.

beberapa tahun di bawah bimbingan KH. Abuya Siddiq di Cangkudu-Baros.¹⁷

Walaupun Abuya Nachrawi mengamalkan ilmu sufi, akan tetapi beliau tidak memaksakan santrinya untuk belajar tentang ilmu sufi. Alasannya ilmu tersebut sangat berat bila di amalkan, karena butuh proses dan kesungguhan untuk mengamalkannya.¹⁸

Abuya Nachrawi kemudian pergi ke Tanara berguru ke Syekh Nawawi Al-Bantani, disana beliau diajarkan tentang hadits, fiqh, tafsir, tauhid dan bahasa Arab. Abuya Nachrawi juga belajar Tarekat Qadiriyyah dan Naqshabandiyah yang sebelumnya ilmu Tarekat ini telah di terima dari syekh Ahmad Khatib dari Sambas,¹⁹ seorang sufi yang pertama kali menggabungkan ajaran Tarekat Qadiriyyah dan Naqsyabandiyah. Dengan demikian seluruh hidup Abuya Nachrawi dihabiskan untuk bergelut dalam dunia pendidikan Islam di pondok pesantren, aktifitas beliau hanya mengajar para santrinya tentang ilmu agama islam. Abuya Nachrawi juga ingin mengembangkan ajaran agama Islam yang murni kepada masyarakat agar tidak tersesat ke jalan yang tidak benar.

C. Keluarga Besar Abuya Nachrawi

Abuya Nachrawi adalah sosok yang kharismatik, beliau dikenal kental dengan ajaran tasawufnya dan melahirkan banyak santri. Nama lengkapnya Muhammad Nachrawi bin taruna jaya bin sanawi bin sa'id bin rifa'I bin abdul fatah bin syeikh mansyur. Abuya Nachrawi anak ke dua dari Ayah nya bernama Tarunajaya sedangkan ibunya St.Hasanah, jadi beliau masih keturunan dari Syeikh

¹⁷ Ade Abd. Karim Nachrawi, *Berdasarkan Hasil Wawancara*, di Kp. Kd Cabe Rumingkang PDG.-Banten. Tgl 22.01.2015.

¹⁸ Ade Abd. Karim Nachrawi, *Berdasarkan Hasil Wawancara*, di Kp. Kd Cabe Rumingkang PDG.-Banten. Tgl 22.01.2015.

¹⁹ Syekh Ahmad Khatib dikenal dengan Syekh Sambas dari Kalimantan Barat.

Mansyur.²⁰ Abuya Nachrawi kemudian menikah dengan Iyah Suriah yang di karuniai anak dengan jumlah 8 bersaudara diantaranya yang pertama, Hj.Embay, Jaenudin (Almarhum), Ahmad Marjuki, KH.Ade, Nawawi (Almarhum), H. Siddiq, H.Khalil, Juhriah (Almarhum).²¹

Abuya Nachrawi setelah dikaruniai anak, beliau juga dikaruniai cucu oleh Allah SWT. Diantaranya yaitu dari Hj. Embay tinggal di Baros ia anak pertama Abuya Nachrawi, anak kedua Jaenudin (Almarhum), anak ke tiga Ahmad Marjuki, anak ke empat KH. Ade Abd Karim Nachrawi, yang tinggal di rumingkang Kadu Cabe-Pandeglang beliau ini mempunyai pesantren yang begitu luas bisa dikatakan penerus Almarhum Abuya Nachrawi, yang dikaruniai anak dengan jumlah dua belas bersaudara, H.dadi, Hj.Jamah Sari, St.Aliyatul Zahro, Ahmad Muhtadi, Ahmad Mutaqien, Ahmad madabi'il Masruri, St.Jadidatul Ubiyah, St.Khoziatul, St.Humaerohtul, St.Muslihatul, St.Jumiatul Ahiriyah, St.Mutma'inah (Almarhum). Anak ke lima Nawawi (almarhum), anak ke enam H.Siddiq, anak ke tujuh yaitu Juhriah (Almarhum), anak ke delapan H.Khalil, yang tinggal di Kampung Geuleuh Careuh Desa Pasireurih-Pandeglang, rumah berdekatan dengan Almarhum Abuya Nachrawi, beliau juga mempunyai pesantren yang usianya sudah tua dan santrinya hanya sedikit, beliau meneruskan pesantren dari kakanya yaitu KH. Ade, yang di karuniai anak dengan jumlah Sembilan bersaudara, diantaranya adalah Mumun, Goziah, Iah, Wasilah, Jahariah, Patimah, Khoyumah, Ajiji, dan Murtado.²²

Abuya Nachrawi begitu perhatian dan sayang terhadap anak-anaknya, bentuk dan perhatian kepada anak-anaknya yaitu di

²⁰ Pudri, *Berdasarkan Hasil Wawancara*, di Kp. Geuleuh Careuh Desa Pasir Eurih, PDG.-Banten. Tgl 22.09.2015.

²¹ Ade Abd. Karim Nachrawi, *Berdasarkan Hasil Wawancara*, di Kp. Kd Cabe Rumingkang PDG.-Banten. Tgl 22.01.2015.

²² Ade Abd. Karim Nachrawi, *Berdasarkan Hasil Wawancara*, di Kp. Kd Cabe Rumingkang PDG.-Banten. Tgl 22.01.2015.

ceritakan oleh salah satu anaknya yaitu K.H. Ade, bahwa beliau selalu mengajar ngaji sehabis shalat lima waktu dan suruh menghafal juz amma' beliau tidak bosan-bosan mengajarkan anak-anaknya ilmu agama, diceritakan pula ketika anak-anaknya di suruh sarapan dan ketika itu semua anak-anaknya sarapan bersama, ada salah satu anaknya yang ribut dengan saudaranya dan akhirnya menangis, kemudian beliau mengajak anaknya ke dalam kamar, untuk di beri hukuman, tapi sebelumnya beliau mengambil wudhu terlebih dulu, karena beliau tidak pernah batal wudhu sekalipun, sedangkan anak-anaknya menunggu sang ayah, dan mereka pikir akan di hokum, ternyata beliau mendirikan shalat dan kedua anaknya duduk disamping beliau, setelah selesai shalat kedua anaknya di suruh menghafal juz amma'.²³

Pada dasarnya bisa kita lihat bahwa beliau mempunyai sosok yang galak tapi tegas, beliau memberikan hukuman yang mendidik bukan dalam bentuk kekerasan fisik, akan tapi mendidik dengan ilmu agama, terhadap keluarga maupun santri-santrinya.²⁴

Perjuangan Abuya Nachrawi dalam Melawan Kolonial Belanda di Geuleuh Careuh Pandeglang

A. Perjuangan Abuya Nachrawi Dalam Bidang Pendidikan dan Keagamaan

Seorang kiyai dapat dipandang sebagai seorang ahli dalam menyampaikan ajaran agama Islam kepada para petani. Kesuciannya tidak karena mendapat restu dari pejabat-pejabat sekuler, seperti merupakan hal yang lajim di zaman kesultanan, melainkan karena pengetahuannya mengenai Islam, karena Abuya Nachrawi telah menunaikan Ibadah haji dan karena secara hidupnya yang khas. Kedudukannya di daerah-daerah pedesaan tidak tergoyahkan dan

²³ Ade Abd. Karim Nachrawi, *Berdasarkan Hasil Wawancara*, di Kp. Kd Cabe Rumingkang PDG.-Banten. Tgl 22.01.2015.

²⁴ Khalil, *Berdasarkan Hasil Wawancara*, di Kp. Geuleuh Careuh Desa Pasir Eurih, PDG.-Banten. Tgl 21.01.2015.

kepemimpinannya menjadi satu ancaman yang laten bagi penguasa sekuler, dan penguasa Kolonial Belanda.²⁵

Abuya Nachrawi adalah seorang kiyai besar di Kampung Geuleuh Careuh tepatnya di Desa Pasireurih. Abuya Nachrawi dikenal oleh masyarakat sekitar dalam hal pendidikan keagamaannya sejak tahun 1924-1942, dimana ia telah mengajarkan agama Islam dengan berbagai cara, apalagi ia mempunyai pesantren dan santri yang jumlahnya mencapai ratusan santri yang datang dari berbagai daerah, yang bawakan oleh Abuya Nachrawi. Adapaun metode pengajarannya yaitu melalui kitab-kitab kuning, Al-Qur'an, dan kitab-kitab lainnya. Abuya Nachrawi tidak hanya mendidik para santrinya tetapi masyarakat pun diajarkan agama Islam, melalui pengajian-pengajian dan ceramah langsung.²⁶

Abuya Nachrawi salah satu ulama yang suka melakukan pengembaraan dari satu pesantren ke pesantren lain. Abuya Nachrawi belajar beberapa ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang pernah beliau pelajari diantaranya adalah sebagai:²⁷

1. Alatnya: Al-Awamil, Al-Ajrumiyah, I'Lal, Al-khulasa Al-Afiyya, Mulhat, Al-Imrithi.
2. Fiqihnya: Fath Al- Qarib dan Fath Al-Mu'in.
3. Tafsirnya: Tafsir Al-Jalalain, dan Tafsir Ibnu Katsir, dan Tafsir Al-Qurthubi
4. Tasawufnya: Ihya Ulumiddin dan Nashoihuddiniyyah.
5. Hadisnya: Tanqihul Qaul, Jami'us Shaghir, dan Bukhari Muslim.
6. Alat hikmatnya: Manba' Ushul Al-Hikmah, Al-Aufaq, Abu Ma'syar Al-Falaky, Jawahirul Lama'ah, dan lain sebagainya.

Pengembaraan dari pesantren ke pesantren menjadikan Abuya Nachrawi sebagai sosok guru yang diakui keilmuannya. Abuya

²⁵ Sartono Kartodirjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, (Jakarta; PT. Dunia Pustaka, 1984), p.86.

²⁶ Pudri, *Berdasarkan Hasil Wawancara*, di Kp. Geuleuh Careuh Desa Pasir Eurih, PDG.-Banten. Tgl 22.09.2015.

²⁷ Ade Abd. Karim Nachrawi, *Berdasarkan Hasil Wawancara*, di Kp. Kd Cabe Rumingkang PDG.-Banten. Tgl 22.01.2015.

Nachrawi membangun Pesantren Salafi di Geuleuh Careuh tepatnya di Desa Pasireurih – Pandeglang. Dari Kampung Geuleuh Careuh Abuya Nachrawi mempunyai Pesantren dan santri-santri yang jumlahnya kurang lebih 500 orang santri dari berbagai daerah yaitu, salah satunya dari Banten, Lampung, Jakarta, Jawa, dan lain sebagainya. Adapun ilmu yang Abuya Nachrawi ajarkan kepada para santri yaitu tentang Ilmu Fiqih, Tasawuf, Pengajian Sorogan atau Nahwu Shorof, Alfiah, Mantek Munadoroh, dan kitab-kitab kuning lainnya. Abuya Nachrawi selain mengajarkan muridnya, ia juga pernah membuat beberapa karya salah satu karyanya adalah mengenai Khutbah Jum'at.²⁸

Berkat pengetahuan dan keluasan ilmunya, Abuya Nachrawi berhasil mencetak murid-muridnya menjadi kiyai yang juga berhasil mendirikan pesantren untuk meneruskan jejak langkahnya. Berikut adalah beberapa santrinya yang berasal dari Banten dimana pernah beliau didik selama di pesantren, antara lain:

1. K.H. Kartawi, di Gorda.
2. Bani Sukanta, di Labuan.
3. Syekh Harun Kuranten, di Pandeglang.
4. H. khusni, di Maja Sari.
5. Ki Gorda, di Cikande

Abuya Nachrawi adalah salah satu ulama yang menyebarkan agama Islam di Desa Pasireurih dikenal oleh masyarakat sekitar dan juga sampai terdengar oleh Kolonial Belanda, sehingga, karena pada tahun 1924-1942 masih adanya para penjajah yang mencari para Kiyai, Abuya, dan tokoh islam. Konon menurut masyarakat sekitar yang menyaksikan kedatangan para suruhan dan pemerintah Kolonial Belanda yaitu tentara Belanda datang ke Desa Pasireurih untuk mengincara Abuya Nachrawi, karena terdengar bahwa Abuya Nachrawi mempunyai ilmu agama Islam dan pesantren, sehingga para tentara Belanda mengincarnya dengan mendatangi para warga sekitar untuk menanyakan keberadaan Abuya Nachrawi. Tentara

²⁸ KAde Abd. Karim Nachrawi, *Berdasarkan Hasil Wawancara*, di Kp. Kd Cabe Rumingkang PDG.-Banten. Tgl 22.01.2015.

Belanda bertindak secara anarkis dengan menggunakan senjata juga membom Desa Pasireurih, Wargapun merasa takut dan ada sebagian yang berbondong-bondong berlarian, ada juga yang bersembunyi, karena menghindar dari incaran tentara Belanda.²⁹

Anacaman yang anarkis dari tentara Belanda, tidak berpengaruh terhadap kegiatan pengajian Abuya Nachrawi. Abuya Nachrawi begitu tenang menghadapinya, berbalik dengan para santri dan masyarakat sekitar mereka merasa ketakutan dan resah dengan kedatangan tentara Belanda, tetapi Abuya Nachrawi menyarankan agar tetap tenang dan mengikuti intruksi darinya. Abuya Nachrawi mengintruksikan kepada santrinya agar membacakan dzikir dengan memegang tasbih. Konon katanya ketika tentara Belanda membom lokasi pesantren, bom tersebut tidak mempan maupun menggunakan senjata, percuma tidak tembus.³⁰

Tentara Belanda menemukan lokasi dimana tempat tinggal Abuya Nachrawi, dengan adanya pesantren dan bangunan lainnya, tetapi mereka tidak melihat adanya sosok Abuya Nachrawi, yang padahal katanya Abuya Nachrawi ada dihadapan tentara Belanda. Dengan beberapa kali tentara mengincar Desa Pasireurih untuk menangkap Abuya Nachrawi tersebut selalu gagal, yang ada hanya membuat resah warga Desa dan juga pernah ada warga yang meninggal akibat dari ancaman tentara Belanda. Kemudian tentara Belanda pun merasa bosan dengan pengincaran terhadap Abuya Nachrawi yang selalu gagal, tentara Belanda pergi dan tidak datang kembali, karena merasa takut dan kapok melihat peristiwa keanehan tersebut.³¹

Keistiqomahan Abuya Nachrawi berjuang dalam mengembangkan pengajaran ilmu-ilmu agama dan banyak santri

²⁹ Pudri, *Berdasarkan Hasil Wawancara*, di Kp. Geuleuh Careuh Desa Pasir Eurih, PDG.-Banten. Tgl 22.09.2015.

³⁰ KAd Abd. Karim Nachrawi, *Berdasarkan Hasil Wawancara*, di Kp. Kd Cabe Rumingkang PDG.-Banten. Tgl 22.01.2015.

³¹ Ade Abd. Karim Nachrawi, *Berdasarkan Hasil Wawancara*, di Kp. Kd Cabe Rumingkang PDG.-Banten. Tgl 22.01.2015.

yang sekarang sudah sukses menjadi kiyai besar berkat belajar ilmu agama kepadanya. Maka pesantren yang dibangun oleh Abuya Nachrawi menjadi contoh bagi pesantren-pesantren yang ada di Banten terutama Desa Pasireurih.

B. Perjuangan Abuya Nachrawi Dalam Bidang Tasawuf

Menurut salah satu cucunya dari anak pertama yang bernama Hj. Embay, mengatakan bahwa Abuya Nachrawi pemikirannya lebih kepada tasawuf, dimana tasawuf itu merupakan ahli sufi yang mempertautkan dengan sang khaliq yang terwujud dalam peningkatan ibadah dan ketaatan terhadap-Nya serta teraktualisasi dalam perilaku kehidupannya melalui akhlak mulia, yang tujuannya adalah untuk memperoleh makrifat sempurna dari Allah SWT melalui jalan *kasyf* atau ilham.³²

Kaitannya dengan kehidupan Abuya Nachrawi yang menggambarkan bahwa pemikirannya lebih kepada tasawuf, bisa terlihat dari kehidupan sehari-harinya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kezuhudan Abuya Nachrawi dan Kesederhanaannya

Cara hidup Abuya Nachrawi yang penuh kezuhudan dan kesederhanaan, yaitu beliau selalu menempa dirinya dengan aneka macam Riyadhah (latihan-latihan ibadah) dengan tujuan meminimalisir tuntutan-tuntutan fisik agar jiwanya mudah menjalankan berbagai macam ibadah, berkomunikasi dengan Allah SWT berdekatan dengan-Nya.

a. Kezuhudan dan Kesederhanaan Abuya Nachrawi Dalam Hal Makanan

Kezuhudan dan kesederhanaan Abuya Nachrawi dalam hal makanan salah satu contohnya adalah ketika beliau makan. Cara Abuya Nachrawi makan itu apa adanya, dan makannya tidak ingin makanan atau barang-barang yang ada di pasar-pasar ia ingin makan yang ada di perkebunan atau di alam tempatnya sendiri, hasil tangan sendiri tidak mau makanan yang sifatnya

³² Embay (cucu Abuya Nachrawi), 22.01.2015

subhat, karena memang ia dengan sengaja mempunyai sebidang tanah khusus untuk ditanami sayuran, buah-buahan, dan berbagai jenis pohon lainnya, yang nanti hasilnya untuk dimakan oleh ia, keluarga, dan para santrinya terkadang ketika ia melihat tetangga kelaparan atau tidak punya beras, ia dengan segera menyuruh santrinya untuk membawakan beras tetangganya yang kelaparan.³³

Abuya Nachrawi pada dasarnya tidak mementingkan masalah makanan, beliau apa adanya, beliau jarang makan, tapi lebih mementingkan berpuasa dan lebih mementingkan orang-orang disekitarnya. Jadi, tidak ada seorangpun yang berhak mengajukan keberatan kepada kaum zuhud dengan nota protes bahwa mereka cenderung menyiksa badan dengan menerapkan pola makan minim sebab kehidupan Abuya Nachrawi identik dengan pola makan yang sedemikian zuhud, apalagi ia mencontoh kepada Rasulullah Saw yang menganjurkan umatnya agar mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam hal tersebut, karena Abuya Nachrawi tahu persis oleh negatif yang ditimbulkan perut kenyang, dan efek positif meminimalisir konsumsi makanan yang dapat melambungkan jiwa dan membebaskannya dari jerat materi dan belunggu fisik.

b. Kezuhudan Dan Kesederhanaan Abuya Nachrawi Dalam Hal Berpakaian

Kesederhanaan makan Abuya Nachrawi bukan satu-satunya potret kezuhudan dan kesederhanaan ia, namun, ia juga begitu zuhud dan sederhana dalam hal berpakaian. Mendengar dari salah satu menantu dari anak terakhir yang bernama bapak Khalil, bahwa Abuya Nachrawi hanya mempunyai 3 pakaian, tapi pakaiannya bersih dan wangi, setiap harinya ia hanya menggunakan ke-3 pakain tersebut, walaupun beliau yang menurut tetangganya orang punya, tapi ia tidak memamerkan kekayaannya, karena bisa dilihat dari salah satu cara berpakaianya

³³ Ade Abd. Karim Nachrawi, *Berdasarkan Hasil Wawancara*, di Kp. Kd Cabe Rumingkang PDG.-Banten. Tgl 22.01.2015.

itu. Dengan demikian bahwa abuya Nachrawi lebih mementingkan urusan akherat daripada dunia.³⁴

c. Kezuhudan Dan Kesederhanaan Abuya Nachrawi Sebagai Pilihan Hidup

Satu fakta kebenaran yang harus diungkapkan menurut anak-anak beliau, bahwa kezuhudan dan kesederhanaan Abuya Nachrawi bukanlah karena faktor kemiskinan dan keterdesakan kondisi hidup, melainkan lebih karena sebuah pilihan dan kegemaran. Abuya Nachrawi lebih memilih hidup zuhud dan sederhana daripada menyibukkan diri dengan berbagai bentuk kenikmatan hidup di dunia fana.³⁵

2. Ibadah Ekstra Abuya Nachrawi

Jika mencermati kehidupan Abuya Nachrawi, tergambar jelas pula bahwa ia banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan ibadah ekstra, dan ini menjadi sumber inspirasi bagi kaum sufi selanjutnya, yang dasarnya telah mencontoh dari kaum sufi sebelumnya, nantinya dalam menjalankan pola ibadah yang serupa dengan para sufi sebelumnya. Bukti atau contoh yang menunjukkan kerajinan Abuya Nachrawi beribadah cukup banyak dan masyhur, dan hanya beberapa saja yang penulis sebutkan diantaranya, beliau tidak pernah putus wudhu dan mandi perawakannya bersih sekali, tidak pernah putus shalat sunnah, apalagi shalat wajib tidak diragukan lagi, ketika ia sakitpun ia tidak mau meninggalkan shalat lima waktu dan shalat sunnah. Itulah bukti bahwa Abuya Nachrawi begitu mementingkan urusan akherat dari pada dunia.³⁶

³⁴ Rosidah, *Berdasarkan Hasil Wawancara*, di Kp. Geuleuh Careuh Desa Pasir Eurih, PDG.-Banten. Tgl 21.01.2015.

³⁵ Khalil, *Berdasarkan Hasil Wawancara*, di Kp. Geuleuh Careuh Desa Pasir Eurih, PDG.-Banten. Tgl 21.01.2015.

³⁶ Ade Abd. Karim Nachrawi, *Berdasarkan Hasil Wawancara*, di Kp. Kd Cabe Rumingkang PDG.-Banten. Tgl 22.01.2015.

Perjuangan Abuya Nachrawi dalam bidang tassawuf pada masa Kolonial Belanda adalah menerapkan ajaran tassawuf kepada para santri terutama masyarakat sekitar, seperti cara berpakaian dengan menggunakan baju warna putih diatas mata kaki yang dikenal di masyarakat Desa Pasireurih disebut dengan baju kampret, dan rambut harus di potong sampai tidak ada rambutnya itu bagi kaum adam, kemudian bangunan rumah tidak boleh memakai genting harus dari bahan-bahan yang diambil dari alam, seperti atapnya menggunakan dari daun pohon kelapa, dan dindingnya dari bilik yang terbuat dari pohon bambu, rumahnyapun modelnya pada zaman dulu berbentuk panggung. Kemudian ketika Abuya Nachrawi berziarah ke makam para abuya seperti Abuya Nachrawi pernah berziarah ke makam Syekh Mansyur yang berada di Cikaduen bersama para santrinya berjalan kaki dan memakai alas kaki dari bahan kayu, kalau sekarang disebutnya sandal bakiak dari Kp.Geuleuh Careuh sampai dengan Cikaduen. Yang demikian itu salah satu contoh ajaran tasawuf yang diterapkan oleh Abuya Nachrawi terhadap masyarakat sekitar. Adapun ketika ada yang melanggar aturannya itu akan diasingkan oleh masyarakat sekitar.³⁷

Dengan demikian perjuangan Abuya Nachrawi dalam mengajarkan tasawuf cukup memberikan inspirasi bagi perkembangan Islam di Desa Pasireurih, khususnya di Kampung Geuleh Careuh-Pandeglang. yang sampai sekarang masih di terapkan dan di pelajari khususnya oleh para kiyai yang menjadi penerus Abuya Nachrawi.

C. Perjuangan Abuya Nachrawi Dalam Bidang Sosial Budaya

Perjuangan Abuya Nachrawi dalam bidang sosial budaya lebih menekankan masyarakat sekitar kepada hal agama dan kebersamaan menolong sesamanya. Banyak dampak dari hasil

³⁷ Pudri, *Berdasarkan Hasil Wawancara*, di Kp. Geuleuh Careuh Desa Pasir Eurih, PDG.-Banten. Tgl 22.09.2015.

perjuangan beliau mengenai bidang tersebut, baik hasil secara fisik maupun moril.

Geuleuh Careuh merupakan bagian dari Desa Pasireurih terletak di kota Pandeglang yang dikenal sebagai kota agamis, sebagaimana julukan yang disandangnya, masyarakatnya, termasuk Abuya Nachrawi menanamkan suatu kebiasaan mereka yang berada di kampung Geuleuh Careuh desa Pasireurih kecamatan Cipeucang, kegiatannya lekat dengan kegiatan yang bernuansa keagamaan. Abuya Nachrawi menggunakan cara bagaimana agar santri-santri dan masyarakat sekitar menjadi orang-orang yang berilmu agama Islam yang baik dan benar, sesuai dengan ajaran Muhammad SAW.³⁸

Kegiatan yang dimaksud di antaranya adalah berupa kegiatan pengajian, kegiatan tersebut dilaksanakan dan diikuti oleh kalangan bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk hingga anak-anak dan para pemuda-pemudi, juga termasuk para santrinya, waktunya ada yang harian, mingguan, adapula yang sampai bulanan. Harian maksudnya pengajian yang dilakukan oleh anak-anak dan termasuk pemuda-pemudi yang dilakukan setiap hari pada waktu magrib dan subuh. Mingguan artinya pengajian dilaksanakan seminggu tiga kali dari hari minggu, senin, dan selasa, pengajian dimulai jam 16.00 sampai dengan selesai, yang diikuti oleh ibu-ibu maupun bapak-bapak, begitupaun dengan pengajian bulanan dilaksanakan sebulan sekali.³⁹

Pengajian-pengajian tersebut ditempatkan sekitar rumah Abuya Nachrawi saja, karena disekitar rumah beliau ada beberapa rumah panggung yang digunakan untuk pengajian-pengajian masyarakat Desa Pasireurih khususnya Kampung Geuleuh Careuh. Beliau juga menerapkan budaya tahlilan yang di pakai ketika ada

³⁸ Pudri, *Berdasarkan Hasil Wawancara*, di Kp. Geuleuh Careuh Desa Pasir Eurih, PDG.-Banten. Tgl 22.09.2015.

³⁹ Uci Sanusi, *Berdasarkan Hasil Wawancara*, di Kp. Paradji Desa Pasir Eurih, PDG.-Banten. Tgl 24.08.2015.

acara-acara seperti seperti ada masyarakat yang meninggal dan acara-acara lainnya.⁴⁰

Menurut salah satu warga yang bernama Pudri, di Kampung Geuleuh Careuh Abuya Nachrawi dikenal dengan bakti sosialnya, seperti menerapkan budaya gotong royong di kampungnya, biasanya ia pertama menyuruh para santri dan masyarakat sekitar untuk melakukan kebersihan, waktu yang dilakukan untuk gotong royong pada zaman Abuya Nachrawi dilakukan setiap minggu dan ada juga yang setiap satu bulan sekali, tapi kadang-kadang dilakukan setiap hari tapi dilakukan hanya para santrinya, adapun gerakannya seperti membersihkan sampah-sampah, membesihkan rumput yang menghalangi jalan, membersihkan irigasi air, membersihkan mmushola dan membuat jalan maupun jembatan, yang demikian tersebut bukti bahwa beliau begitu peduli dengan lingkungan.⁴¹

Desa Pasireurih terdapat empat jembatan, yang dahulunya jembatan tersebut terdapat batu-batuan yang besar, sampa-sampai kendaraan pun tidak bias lewat jembatan tersebut. Sehingga karena Abuya Nachrawi peduli beliau memerintahkan kepada santri-santrinya untuk membuat jembtan tersebut menjadi baik, yang akhirnya sampai sekarang jembatan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat sekitar. Juga masih banyak lagi berkat Abuya Nachrawi, santri-santrinya membuat dan membersihkan jalan-jalan yang terdapat di Desa Pasireurih.⁴²

⁴⁰ Uci Sanusi, *Berdasarkan Hasil Wawancara*, di Kp. Paradji Desa Pasir Eurih, PDG.-Banten. Tgl 24.08.2015.

⁴¹ Pudri, *Berdasarkan Hasil Wawancara*, di Kp. Geuleuh Careuh Desa Pasir Eurih, PDG.-Banten. Tgl 22.09.2015.

⁴² Ade Abd. Karim Nachrawi, *Berdasarkan Hasil Wawancara*, di Kp. Kd Cabe Rumingkang PDG.-Banten. Tgl 22.01.2015.

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat diambil beberapa kesimpulan dari tiap-tiap bab, di antaranya:

1. Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis didasarkan dengan kesimpulan bahwa, Abuya Nachrawi adalah seorang ulama yang dikenal dengan Thariqah Qdariah Naksabandiyah terutama dalam bidang tassawufnya, beliau lahir sekitar tahun 1904. Ayahnya bernama Tarunajaya sedangkan ibunya bernama St.Hasanah, beliau lahir dari kalangan kiyai, pendidikan Abuya Nachrawi adalah dari pesantren ke pesantren, dan beliau pernah menunaikan ibadah haji selama satu kali yang diketahui oleh keluarganya, kemudian setelah berkelana ke berbagai pesantren untuk mendapatkan ilmu agama Islam beliaupun membangun pesantren dan mempunyai santri-santri lebih dari lima ratus santri yang kemudian beliau ajarkan ilmu yang didapatnya dari berbagai pesantren.
2. Abuya Nachrawi memang memperlihatkan sikap yang keras dalam soal-soal keagamaan, tetapi ia bukan seorang revolusioner yang radikal, kegiatan-kegiatannya terbatas pada tuntutan-tuntutan agar ketentuan-ketentuan agama, dengan tekan khusus kepada shalat, puasa, mengeluarkan zakat dan fitrah, agar benar-benar dilaksanakan, dan tentu saja zikir merupakan kegiatan yang pokok pula. Maka dengan itu beliau juga ikut berjuang dalam melawan Kolonial Belanda pada tahun 1924-1942 di Geuleuh Careuh-Pandeglang.
3. Perjuangan yang beliau lakukan diantaranya dalam bidang pendidikan keagamaan, bidang tassawuf, dan bidang sosial budaya telah dilaluinya. Perjuangan tersebut yang pada dasarnya bertujuan untuk mempertahankan dari suatu kondisi masyarakat yang pada saat itu tertindas terutama dalam hal perekonomian, pertanian, dan yang paling utama mengenai agama. Dalam bidang pendidikan keagamaan beliau lebih kepada pendidikan tradisional yaitu dengan membangun pesantren di Desanya yang

berhasil mencetuskan santri-santri yang banyak dan sukses, dalam hal itu juga beliau juga dihadapkan dengan persoalan pengincaran oleh para Kolonial Belanda, karena telah mengajarkan agama Islam kepada masyarakat, dan beliau pun melakukan perlawanan bersama santri-santrinya, perlawanan itu tidak menggunakan senjata apapun tetapi hanya dengan ber do'a dan meminta ridho kepada Allah SWT, yang pada akhirnya beliau telah berhasil mengusir para Kolonial Belanda dari desanya.

4. Perjuangan Abuya Nachrawi dalam bidang tasawuf dan sosial budaya salah satunya adalah ilmu tasawuf, maka dari itu beliau telah mengajarkan kembali kepada santi-santri maupun masyarakat sekitarnya, yang sampai sekarang masih digunakan oleh sebagian masyarakatnya terutama keluarganya. Adapun Dalam bidang sosial budaya, beliau lebih perhatian kepada masyarakatnya dengan memperbanyak sedekah, karena memang masyarakatnya masih banyak yang miskin yang membutuhkan bantuan. Selain itu juga beliau dikenal dengan bakti sosialnya, salah satu bukti yang sampai sekarang telah digunakan oleh masyarakat Desa Pasir Eurih yaitu sebuah bangunan jembatan dan juga budaya gotong royongnya.

B. Saran-saran

Adapun beberapa saran yang penulis anggap penting yaitu:

1. Kepada pihak-pihak terkait khususnya pemerintah Banten agar lebih memperhatikan lagi peran para ulama terdahulu yang telah berjuang, baik secara fisik moril dan pikiran dalam perannya mengusir penjajah. Perlu adanya kebijakan pemerintah agar peran para pejuang ulama di Banten agar dicantumkan kedalam buku-buku pelajaran sejarah yang ada di sekolah, guna meningkatkan pemahaman mengenai sejarah yang utuh.
2. Bagi lembaga IAIN SMH Banten, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang peranan-peranan Abuya Nachrawi dalam melawan Kolonial Belanda, mengingat masih minimnya sumber-sumber yang menjelaskan Abuya Nachrawi.

3. Kepada mahasiswa Sejarah dan Kebudayaan Islam IAIN SMH Banten diharapkan agar lebih diterapkan lagi rasa kepedulian terhadap para ulama di Banten yang telah memperjuangkan masyarakat Banten dari penjajah Kolonial Belanda. Diharapkan kepada masyarakat Banten agar tidak terpengaruh oleh kebudayaan yang bersifat negatif dari penjajah terdahulu dan tidak menanamkan rasa dendam terhadap penjajah Kolonial Belanda.